

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНЕННО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8109520>

Алибеков Шерали Айбекович

Независимый научный сотрудник Андижанского Государственного Университета.

Аннотация.

В статье через ряд методологических показателей выделены результаты анализа интегративных методов развития жизненно-практических компетенций старшеклассников кластерным, кейс-дискуссионными методами, представлен ряд выводов и аналитических соображений. Как методические диагностические факторы формирования будущей профессиональной этики старшеклассников.

Ключевые слова.

Кластер, тематическое исследование, результаты исследования, профессиональная этика, жизненно-практическая компетентность, дидактическая подготовка, методические показатели.

Акцент на важности формирования жизненно-практических компетенций у старшеклассников в условиях будущих трудовых отношений обучающихся, посредством использования на учебных занятиях и уроках таких понятий, как культура социального общения, воспитательные правила, этикет, профессиональная этика, закрепление. В качестве важных дидактических факторов для достижения положительных результатов можно назвать трудовой потенциал, здоровую организацию труда, здоровую рабочую атмосферу, дисциплину в коллективе.

Поэтому, анализируя жизненно-практическую компетентность, достигаемую посредством организации учебно-дидактической подготовки старшеклассников на примере творческой дидактической подготовки, можно использовать ряд учебно-методических опытов в обучении как дидактическую основу достижения эффективности и воспитания школьников в соответствии с культурой будущего труда.

В системе организации дидактической подготовки старшеклассников на основе интегративного подхода учебный процесс был организован

дискуссионным, кейсовым, экспресс-вопросно-ответным и кластерным методами. При этом схема организации учебной деятельности учащихся 9-ых классов по предмету образования представлена в следующей таблице.

Таблица № 1.

Рис.1. Дидактическая схема кейс-дискуссионного метода формирования компонентов профессиональной этики для будущей работы старшеклассников.

В схематичном виде данная таблица на примере предмета образования младших школьников разработана методом обсуждения факторов формирования профессиональной этики в процессе будущей трудовой деятельности. Например, дискуссионным методом разрабатывается ряд факторов формирования профессиональной этики и культуры труда работника в организации. К ним относятся ответственность и социальные нормы. Это, в свою очередь, будет формировать содержание профессиональной этики и опыт ее обогащения у будущих старшеклассников. Например, если первый образовательный фактор называется опытом, он неверно рассчитан. В свою очередь, опыт накапливается годами. Такие факторы сначала формируются путем обсуждения самых необходимых и упорядоченных в классе. В результате коллектив старшеклассников поймет, какой образовательный фактор

является первой жизненно-практической компетенцией в формировании образовательной модели в своей профессиональной деятельности в будущем. Таким образом, в дидактической модели метод обсуждения через вопросы является интегративным подходом к формированию жизненно-практической компетентности старшеклассников. Схематическое представление организации данного методического процесса в дидактическом подходе формируются учащимися старших классов на основе следующих кейс-дискуссионных вопросов:

Вопросы: 1.Найдите основной фактор будущей профессиональной этики?

2. Расположите структурные факторы профессиональной этики по порядку?

3.Расположить его таким упорядоченным образом, чтобы в результате структура профессиональной этики формировала актуальные здоровые трудовые отношения?

Представленная выше упорядоченная модель профессиональной этики в кейс-методе представляет собой дидактическую модель образцовой организации профессиональной карьеры в процессе будущих трудовых отношений старшеклассников. В 9-ом «А» классе при применении вышеописанной схемы к старшеклассникам методом «кейс-дискуссия» были достигнуты следующие результаты:

1.7 из 28 старшеклассников были размещены.

2.12 из 28 были размещены неравномерно.

3.5 из 28 старшеклассников не смогли в полной мере проанализировать образовательные факторы.

4.4 из 28 старшеклассников не успели объяснить суть понятий. Выше статистический вид результатов, достигнутых на основе кейс-метода, направленный на раскрытие сущности профессиональной этики на примере воспитания в учебно-дидактических классах, представлен на следующей диаграмме:

1-диаграмма: результат анализа дидактического процесса упорядоченного размещения компонентов модели обучения профессиональной этике на основе кейс-дискуссионного метода среди учащихся 9-х «А» классов.

В дидактической системе развития жизненно-практических компетенций старшеклассников, основанной на интегративном подходе, учебное занятие анализировалось на основе кейс-дискуссий и проблемных вопросов, в результате чего следует отметить его как совокупность деятельности и образовательных представлений старшеклассников. Это в свою очередь, позволит в полной мере удовлетворить требования к будущей трудовой мотивации старшеклассников за счет правильного формирования нравственных норм, поведенческих механизмов правильной организации профессии. Через форму кластерного дидактического обучения, мы пытаемся получить эффективный результат методического анализа, направленного на овладение педагогической наукой на учебных занятиях и, как следствие, на формирование жизненно-практических компетенций в ВУЗе. В дидактическом направлении формирования жизненно-практических компетенций старшеклассников мы рассмотрим общение и его практическое значение в формировании профессиональной этики на учебном занятии 9-ого «А» класса.

Мы предоставим сообщение 9-ому «А» классу, и его структурный вид группе учащихся с использованием кластерного метода. В нем команды, разделенные на группы представляют серию диаграмм и кластеров, объясняющих роль общения в профессиональной этике и влияние на производительность труда. В группе 9-ого «А» класса, разделенной на 4

группы, в кластере и сеансе комментирования по теме общения каждая группа представила следующие кластеры из 5 заданий, представленных через ряд показателей роли общения в профессиональной этике:

Таблица 1:

Результаты учащихся 9-ого «А» класса по четырем показателям разъяснения содержания кластера интервью по 5 заданиям.

№	Содержание и практическое значение общения	1-группа	2-группа	3-группа	4-группа
1	Отражать полное содержание общения	3	4	2	3
2	Раскрыть практическую важность общения	3	2	1	2
3	Использование норм литературного языка в общении	2	3	2	2
4	Умение использовать литературные языки в общении	1	2	2	1
5	Результат по 5 заданиям	9(45%)	11(55%)	7(35%)	8(40%)

По результатам дидактического занятия по развитию профессионально-нравственных компетенций старшеклассников, исходя из критериев урока, можно добиться формирования жизненно-практических компетенций старшеклассников через любые критерии и показатели, направленные на организацию будущего обучения и повышения творческих возможностей старшеклассников. Это в свою очередь, признается критерием образовательной программы, направленным на формирование эффективности образования и жизненно-практических компетенций, которые необходимо анализировать на каждом этапе. Выводы основанные на критериях анализа результатов и общего анализа, показывают, что, во-первых можно добиться формирования жизненно-практических компетенций наряду с формированием профессиональной этики у старшеклассников. Во вторых, правильный выбор средств коммуникации стилей в процессе трудовых отношений будущих сотрудников, правильный выбор работы, развитие профессиональной карьеры, в третьих, может быть фактором достижения положительных результатов, направленных на повышение производительности труда коллектива, предотвращение дискомфорта сотрудников в процессе трудовых отношений. По результатам достигнутым в формировании жизненно-практических компетенций старшеклассников в

процессе трудовых отношений на основе критериев дидактической подготовки были сформированы следующие выводы и практические предложения.

Достижение экспериментального результата правильной организации будущей работы старшеклассников через проект учебно-дидактического занятия по правильной организации трудовой дисциплины и культуры труда среди работников и возникновению диагностики; методическим достоинством тренинга является предупреждение возможных межличностных конфликтных ситуаций в процессе любых трудовых отношений и, как следствие, ряд негативных факторов, таких как нехватка кадров, безработица, медленное движение организации;

Подготовка конкурентоспособных кадров, самофинансирование образования, методические факторы, направленные на повышение качества научных исследований и обучения, формирование нравственных норм, связанных с трудом и работниками в организации достигается за счет педагогического обучения.

Методические факторы интегративного подхода рассчитаны кластерно. Результаты анализа полученные с помощью кейс-дискуссионных методов теоретических занятий по формированию жизненно-практических компетенций старшеклассников, использование таких экспериментально-методических технологий обучения с учетом особенностей производственного процесса приобретает педагогическое и воспитательное значение образования, направленного на формирование интеграции образования и производства сегодня.

В числе важных факторов создания современной культуры модели управления профессиональной этики, правильная организация работы сегодня. Результаты, полученные на основе аудиторно-дискуссионной и кейс-педагогической технологии у старшеклассников, приводят к достижению эффективности труда на производстве путем оценки каждой группы по результатам проведения постоянного анализа, достижения эффективности запланированного анализа, достижения эффективности запланированного обучения. В первую очередь следует отметить как конкурентоспособность образования, повышение потребности в кадрах, так и разностороннюю методическую эффективность высокого уровня управления производственными структурами. На сегодняшний день вышеперечисленные методы обучения признаются системными формами обучения, направленными на качество обучения и интенсивный рост среди

важных устойчивых базовых факторов формирования компетенции знаний, понимания, анализа, практического применения, наблюдения в условиях будущих трудовых отношений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1.»Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Сборник правовых документов Республики Узбекистан 2017.

2.Ишмухаммедов Р., Абдукодыров А., Пардаев А. «Инновационные технологии в образовании».-Т.2008.Б 15,16

3.Махмудов А.Х. «Совершения дидактического обеспечения грамотной подготовки будущих мастеров». Аннотация-Т.: 2007.с.16-17